

FATORES ASSOCIADOS AO ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS PORTADORAS DE HEPATOPATIAS: REVISÃO NARRATIVA

[Deixe um comentário](#) / [Artigos Científicos de Fisioterapia](#) / Por [Revista F&T](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7274525

Josiane de Lima dos Santos¹, Innah Amaral Portella²

¹Fisioterapeuta especializada em neonatologia e pediatria, preceptora de UTI neonatal.

²Fisioterapeuta especializada em neonatologia e pediatria. Contatos:
innahportella@yahoo.com.br josianelima.fisioterapeuta@outlook.com

RESUMO

Introdução: O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo constante e dependente de fatores internos e externos. A hepatopatia é uma entidade que acomete o fígado, alterando a forma de funcionamento desse órgão, levando a resposta sistêmicas, podendo ser de apresentação aguda ou crônica, demandando cuidados imediatos, intensivos e prolongado,

dependendo da sua apresentação. Logo, é de fundamental importância avaliar de forma sistematizada afim de intervir de forma precoce e precisa, impactando assim na funcionalidade de aquisições da criança. **Objetivo:** identificar e descrever os fatores que influenciam o desenvolvimento de crianças portadoras de hepatopatias. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão narrativa com estratégia de busca realizada nas bases de dados eletrônicas BIREME, Scielo, BVS, LILACS, MEDLINE, aceitando todos os desenhos de estudo, publicados no período de 2013 a maio de 2019, disponível para download gratuito. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados nas bases de dados, estudos de validação de escalas, estudos que avaliaram populações com doenças associadas a hepatopatia e outras doenças crônicas, resultando em 5 estudos incluídos nesse estudo de revisão. **Resultados:** Os achados demonstram que vários são os fatores influenciadores do desenvolvimento infantil, sendo o tempo de internamento e tempo de espera para transplante hepático os maiores potenciadores para atraso do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças hepatopatas. **Considerações finais:** É urgente a necessidade da utilização dos instrumentos de avaliação no ambiente hospitalar e escolar, afim de triar o DNPM de crianças hepatopatas e também as hígidas, com o objetivo de intervir de forma precoce, prevenindo atrasos e agravantes no desenvolvimento infantil. Sendo assim, consideramos de fundamental importância que os profissionais envolvidos no cuidado e assistências a essas crianças conheçam e instrumentalizem a avaliação de forma constante.

Palavras chave: Criança, Hepatopatias, Desenvolvimento, Desenvolvimento infantil e Doença crônica.

ABSTRACT

Introduction: Neurosromotor development is a constant process and dependent on internal and external factors. Hepatopathy is an entity that affects the liver, changing the way this organ works, leading to systemic response, which may be acute or chronic, requiring immediate, intensive and prolonged care, depending on its presentation. Therefore, it is of fundamental importance to systematically evaluate in order to intervene early and accurately, thus impacting the functionality of the child's acquisitions. **Objective:** To identify and describe the factors that influence the development of children with liver disease. **Methodology:** This is a narrative review study with search strategy carried out in the BIREME, Scielo, VHL, LILACS, MEDLINE electronic databases, accepting all study designs published from 2013 to May 2019, available for publication. free download. Exclusion criteria were duplicate articles in the databases, scale validation studies, studies that evaluated populations with diseases associated with liver disease and other chronic diseases, resulting in 5 studies included in this review study. Results: The findings show that there are several factors that influence the development of children, being the length of stay and waiting time for liver transplantation the greatest enhancers for neuropsychomotor developmental delay in children with liver disease. **Final considerations:** There is an urgent need for the use of assessment tools in the hospital and school environment in order to screen the DNPM of hepatopathic children as well as healthy children, in order to intervene early, preventing delays and

aggravating child development. Therefore, we consider it of fundamental importance that the professionals involved in the care and assistance to these children know and instrumentalize the evaluation constantly.

Keywords: Child, Liver Diseases, Development, Child Development and Chronic Disease

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento infantil é um processo contínuo e dependente dos fatores intrínsecos e extrínsecos, considerando os aspectos de saúde de forma geral e o ambiente. Sendo assim, a influência do meio que a criança está inserida, é responsável pelos estímulos a ela oferecido, seja de forma positiva ou negativa, impactando diretamente na sua independência funcional, qualidade de vida e participação na sociedade (Santos 2017, Moura 2014, Silva 2015).

A hepatopatia é uma entidade que acomete o fígado, causando alteração da sua função, se apresenta na forma intra-hepática ou extra-hepática, podendo ser aguda ou crônica. O Ministério da Saúde (2014) define doença crônica como doença gradual, de duração longa ou incerta, podendo ter múltiplas causas, envolvendo mudanças no estilo de vida e necessidade de cuidados contínuos que não levam a cura (Santetti, 2013).

Quando a manifestação clínica é de ordem crônica, leva a criança a sofrer diversos procedimentos invasivos, internações recorrentes e prolongadas, restringindo por muito tempo ao ambiente hospitalar, limitando-a a experimentar as atividades da sua faixa etária, como interação com crianças da sua idade, ambiente familiar, escola e comunidade. Conseqüentemente, pode apresentar déficit de linguagem, aprendizagem, comprometimento da função motora fina e/ou grossa. (Santetti & Santos, 2013).

A avaliação do desenvolvimento infantil é complexa, pois o desenvolvimento é dinâmico e constante, e existem inúmeras variáveis que favorecem o atraso no desenvolvimento da criança. Esses fatores podem ser identificados como pontual, a exemplo do ambiente de avaliação (ambiente e avaliador dependente), ou fatores contínuos, que estão diretamente relacionados com o meio que a criança está inserida e seus hábitos de vida diária. Diante da complexidade e necessidade de conhecer esse processo, o objetivo desse estudo é identificar e descrever os fatores que influenciam o desenvolvimento de crianças portadoras de hepatopatias.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão narrativa com estratégia de busca realizada nas bases de dados eletrônicas BIREME, Scielo, BVS, LILACS, MEDLINE, aceitando todos os desenhos de estudo, publicados no período de 2013 a maio de 2019, disponível para download gratuito. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados nas bases de dados, estudos de validação de escalas, estudos que avaliaram populações com doenças associadas a hepatopatia e outras doenças crônicas. A

presente revisão teve como objetivo identificar e descrever os fatores que influenciam o desenvolvimento de crianças portadoras de hepatopatias.

Foram utilizados termos presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Criança, Hepatopatias, Desenvolvimento ou Desenvolvimento Infantil e Doença Crônica. Os dados levantados foram analisados e discutidos, expostos por meio de figura e tabelas, utilizando o Windows Office 365, versão 2013. Não será realizada análise estatística, por não se enquadrar no tipo de estudo, sendo esse de caráter descritivo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 41 artigos. Depois da leitura do título, resumo e aplicação dos critérios de inclusão, restaram 26 artigos, em português e inglês, que foram lidos na íntegra para aplicação dos critérios de exclusão e seleção para esta revisão, totalizando 05 estudos (Figura 1). Todos os estudos foram realizados com crianças, considerando o desenvolvimento infantil como abordagem principal. Incluídos estudos com crianças hepatopatas de diferentes idades e crianças hípidas, a fim de elucidar os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil e suas repercussões na vida da criança de forma geral (Tabela 1).

Os estudos avaliaram o desenvolvimento infantil através de variáveis relacionadas a clínica, desenvolvimento neuropsicomotor, qualidade de vida, saúde mental do cuidador e contexto socioeconômico (Tabela 2).

Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos segundo o modelo PRISMA.

O desenvolvimento infantil pode ser influenciado de forma positiva ou negativa, dependendo do contexto que a criança se desenvolve. O processo constante de amadurecimento dos sistemas, é marcado por várias aquisições ao longo da vida. Essas, são dependentes de estímulos, sejam eles mediados por fatores biológicos ou fatores ambientais. É sabido que criança hígida/típica pode apresentar riscos ou atrasos no desenvolvimento, mediante a sua experiência ao longo da vida. Principalmente relacionados ao contexto socioeconômico, número de irmãos, escolaridade dos pais, tipo de escola que está inserida e participação na comunidade (Moura 2014, Santos 2011, Rodrigues 2012 & Silva 2017).

Crianças com hepatopatias, experienciam rotinas e estímulos que não favorecem o desenvolvimento adequado, sendo esse, resultado do afastamento do contexto social (família, escola, religião, amigos, comunidade), procedimentos invasivos, tempo de internamento, e condições inerentes a doença, como dor, edema, fraqueza, fadiga, excesso de peso, indisposição e vergonha da aparência, resultando em privação dos estímulos adequados para as aquisições esperadas para idade, desde o cognitivo, linguagem, aprendizagem e domínio motor (Moura, Nobrega & Teixeira, 2017).

Tomando esse conhecimento como principio norteador, discutiremos com base nos estudos dispostos, os fatores que alteram o curso de normalidade do desenvolvimento de crianças com hepatopatias crônicas.

Tabela 1: Aspectos metodológicos.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	LOCAL DO ESTUDO	AMOSTRA (N)	IDADE
Santetti e cols. 2013	Transversal contemporâneo	Ambulatório	43 (crianças e adolescentes)	0- 19 anos (média >10 anos)
Santos e cols. 2015	Seccional Descritivo Exploratório	Ambulatório e escola pública	27 (12 M e 15 F)	3-6 anos
Lee e cols. 2017	Corte transversal	Ambulatório	43 (maioria M)	2-18 anos (média TX 2,9 anos)
Santos e cols. 2017	Transversal Descritivo, Exploratório	Ambulatório	8 (4 M e 4 F)	3-6 anos
Ng e cols. 2018	Prospectivo multicêntrico longitudinal	Ambulatório	217 (M 109 e F108)	1 e 2 anos

Legenda: (M= masculino, F= feminino. TX= Transplante de fígado)

Todos os estudos foram realizados no ambiente hospitalar, a nível ambulatorial, a maioria no dia de consulta com especialista, apenas um estudo avaliou crianças no ambulatório (grupo paciente), e na escola, crianças hígdas (grupo controle), a fim de comparar o desenvolvimento. A variabilidade da faixa etária foi grande, porém a maior parte da amostra é composta por crianças da faixa escolar. Quanto ao sexo, o maior número é do sexo masculino.

Pensando na avaliação multidimensional, os autores utilizaram instrumentos de avaliação variados, alguns de forma mais abrangente, de acordo com os objetivos de cada estudo, e outros

com instrumentos mais específicos, além de questionários criados pelos próprios pesquisadores, com a finalidade de complementar o banco de informações quanto a história do nascimento, doença pregressa e atual, contexto familiar e socioeconômico.

O Teste de Triagem de Denver II (TTDII) é uma escala ampla com 125 itens, que avalia quatro domínios, são eles: pessoal/ social, linguagem, motricidade fina, motricidade grosseira. Desenvolvido para faixa etária de zero a seis anos, utilizado largamente em todo o mundo, e por vezes, extrapolado para faixa etária maior, nos casos de síndromes genéticas, como trissomia do 21, no qual os portadores da síndrome possuem idade cognitiva e motora abaixo da média. Esse instrumento possui escores que classificam em risco para atraso do desenvolvimento- não executa ou recusa a realizar 90% das atividades para crianças da sua idade; atenção/cuidado- quando a criança não executa ou recusa realizar atividades feita por 75 a 90% das crianças da sua idade; normal/ adequado- quando a criança executa a atividade prevista para a idade ou não executa uma atividade realizada por menos de 75% das crianças da mesma idade (Santos 2015, Moraes 2010).

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) possui um questionário que é utilizado para classificação econômica, sendo subdividido em oito categorias, representadas por letras e números, "A1" representa maior renda familiar e a classe econômica "E" menor renda familiar (Santos, 2015).

A Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, third edition (WPPSI-III), é uma escala que avalia a função cognitiva, através de uma bateria de testes padronizados, para domínios de linguagem verbal, desempenho, capacidade de executar tarefas e inteligência geral. Cada domínio é avaliado separadamente e quantificado através de scores, de acordo com a média populacional. Quanto maior o resultado, melhor desempenho (Lee, 2017).

A Vineland Social Maturity Scale (V-SMS), é uma escala que avalia domínios de interação social da criança, ou seja, como ela participa/interage com meio que está inserido, através da subdivisão: habilidades de comunicação, capacidade de autoajuda, habilidades de locomoção, habilidades de ocupação, auto-direção, alimentar-se, vestir-se e socialização (Lee, 2017).

O Continuous Performance Test (CPT), avalia a atenção sustentada e seletiva, concentração e tempo de resposta, através de quatro variáveis principais: 1- erros de omissão (falha em responder a metas: uma medida de desatenção); 2- cometer erros (responder erroneamente aos não-alvos: uma medida de impulsividade); 3- tempo de resposta para respostas corretas; e 4- tempos de resposta (variabilidade do tempo de resposta: uma medida de consistência da atenção). Todos os dados são apresentados como scores ajustados para a idade, e menores escores indicam melhor desempenho de teste (Lee, 2017).

As Escalas de Desenvolvimento Infantil BSID-II e Bayley III, são instrumentos mundialmente conhecido e utilizado na prática clínica, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento infantil de 1 a

42 meses. A Bayley III é uma atualização da BSID-II, que permitiu a organização e avaliação mais estruturada. A escala avalia 212 itens que são subdivididos em cinco domínios: cognição, linguagem (comunicação expressiva e receptiva), motor grosseiro e fino, social- emocional e componente adaptativo. A avaliação dá-se pelo teste da criança e questionário respondido pelos pais ou cuidadores (Ng 2018, Silva 2011 & Rodrigues 2012).

Tabela 2: Caracterização da população.

AUTORIANO	AMOSTRA (N)	CLÍNICA	INSTRUMENTO	RESULTADOS
Santetti e cols. 2013	43 crianças e adolescentes (média de idade >10 anos)	72% Atresia biliar, Cirrose e Hipertensão portal	Prontuário, PELD, MELD	Baixo peso- 23,3%. Desnutrido 11,6%. O estado nutricional está diretamente relacionado com o desempenho nas AVD'S, impactando na funcionalidade e prognóstico pós transplante
Santos e cols. 2015	GP: 8M e 8F GC: 4M e 7F	GE: hepatite autoimune, Fibrose hepática Congênita, Atresia de vias biliares extra-hepática, Citomegalovírus, Hepatite crônica C, Cisto colédoco, Síndrome Alagille. GC: Escolares hígidos	Questionário criado pelos pesquisadores, ABEP (socioeconômico), TTDII (DNPM)	68% do GP apresentou risco para atraso do DNPM 0,375 % do GC apresentou suspeita de atraso do DNPM
Ng e cols. 2018	G1- 132: 65 M e 67 F G2- 85: 44M e 41 F	Atresia biliar	Prontuário, BSID-II, Bayley III	Comprometimento mental, cognitivo, linguagem e motor, com riscos agravados decorrentes de intervenções cirúrgicas e tempo de internamento
Lee e cols. 2017	G1: 28 (LT) G2: 15 (KT)	Hepatite neonatal, Hepatite autoimune, Hepatite fulminante, Cirrose criptogênica, Atresia biliar	Prontuário, WPPSI-III, CPT-III, V-SMS.	O G1 apresentou atraso no índice de inteligência social, porém Qi alto, quando comparado ao G2. A variação do score pode está associado ao TXH precoce e menor índice de complicações pós transplante
Santos e cols. 2017	8 (4 M e 4 F) Transplantados	Atresia de vias biliares extra-hepática, (n=7) Cisto colédoco (n=1)	Questionário criado pelos pesquisadores e prontuário	Apresentaram atrasos nos primeiros marcos motores, como controle de cabeça e sentar sem apoio porém a marcha foi adquirida no tempo esperado. Esse fato está relacionado com TXH no primeiro ano de vida.

Legenda: Pediatric End Stage Liver Disease (PELD), Model For End Stage Disease (MELD), Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), Teste de Triagem do Denver II (TTDII), Bayley Scales of Infant Development II (BSID II), Bayley Scales of Infant and Toddler Development III (Bayley III), Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence III (WPPSI III), Continuous Performance Test (CPT), Vineland Social Maturity Scale (V- SMS), Transplante hepático (TXH).

Observamos que em todos os estudos, os participantes, tinham diagnóstico de atresia biliar, e no estudo com o maior número de participantes NG (2018), todos possuíam atresia biliar. Segundo a Sociedade de Pediatria de São Paulo (2009), essa entidade constitui a causa mais frequente de doença hepática nessa população, com uma proporção estimada em 1.2.500 nascidos vivos. Um importante estudo sobre a temática, de Carvalho et al., (2010) revelou que a incidência ainda não é definida por variar de acordo com região, quanto a prevalência, Carvalho et al., (2010) e Roquete (2000) discorrem ser discretamente maior no sexo feminino, mas não trata sobre a etnia.

Apesar dos estudos citarem sobre a influência da escolaridade dos pais sobre o desenvolvimento infantil, não foi descrito o nível de instrução e grau de escolaridade dos pais ou cuidadores. Apenas Santos (2015) aplicou o questionário da ABEP no qual uma das questões é sobre escolaridade, porém não discorreu nos resultados.

Segundo outros estudos que não estão relacionado com a população estudada, são enfáticos em relacionar o desenvolvimento neuropsicomotor com a quantidade de irmãos, renda familiar e tipo de moradia (zona rural ou urbana). Porém os estudos da presente revisão não discorreram sobre esses fatores, com exceção de Santos (2015) que relacionou o DNPM com a baixa renda da população estudada.

Diante dos achados como: distúrbio nutricional, tempo de internamento, tempo de transplante, intervenções cirúrgicas e suas consequências e resultados das baterias de avaliação instrumentalizadas, podemos afirmar que crianças portadoras de hepatopatias possuem suspeita de atraso ou atraso do desenvolvimento, demandando acompanhamento constante por uma equipe multidisciplinar, envolvendo a escola nesse contexto, incluindo assim, fisioterapeuta na escola, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Hoje no Brasil, poucas creches e escolas possuem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no seu quadro de colaboradores. Podemos identificar que o atraso do desenvolvimento está também relacionado ao tempo de transplante antes do primeiro ano de vida, repercutindo de forma positiva nas etapas a partir da marcha independente, esperada até os dezoito meses de vida. Quanto ao tempo de internamento, que é um importante influenciador negativo, o processo pode ser minimizado se a família for participativa e a criança protagonista do cuidado (Silva 2015, Paula 2017).

Portadores de doenças crônicas precisam de cuidado contínuo, e precisam participar desse processo em parceria com a equipe multidisciplinar. Pois a continuidade é dada no ambiente domiciliar, sendo os pais e cuidadores responsáveis por estimular a criança, a partir das informações e orientações dadas pelo profissional e o conhecimento disponibilizado de forma clara e objetiva da caderneta de vacinação (marcos motores), criada e disponibilizada pelo Ministério da Saúde. É importante ressaltar que os profissionais precisam conhecer, aplicar e ensinar de forma adequada os pais e cuidadores, tomando como princípio base, a Diretrizes de estimulação precoce crianças de zero a 3 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, do Ministério da Saúde e complementando com outras publicações. Enfatizamos a diretriz por ser referência, e possibilita uma linguagem padronizada entre os profissionais, evitando vieses nas informações. Porque a estimulação da criança pode ser de forma negativa ou positiva, dependendo do tipo de estímulo, ambiente, brinquedo, intensidade e frequência. Uma das formas mais prazerosas e reativamente simples é o estímulo durante o brincar, e a diretriz descreve de forma sistematizada as formas de estimular a criança de acordo com as suas necessidades (Ministério da Saúde, 2014 e 2016)

LIMITAÇÃO DO ESTUDO

Existe uma gama de instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil que são validados são muito utilizados na prática clínica, porém, observou-se que ainda existem poucos estudos que utilizam essas ferramentas para avaliar essa população. Reconhecemos que os critérios utilizados

podem ter influenciado no resultado da busca, limitando a cinco estudos, porém consideramos os critérios aplicados, necessários para a produção do presente estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É urgente a necessidade da utilização dos instrumentos de avaliação no ambiente hospitalar e escolar afim de triar o DNPM de crianças hepatopatas e também as hípidas, com o objetivo de intervir de forma precoce, prevenindo atrasos e agravantes no desenvolvimento infantil. Sendo assim, consideramos de fundamental importância que os profissionais envolvidos no cuidado e assistências a essas crianças conheçam e instrumentalizem a avaliação de forma constante.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação**– Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Diretrizes de estimulação precoce: crianças de zero a 3 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor** – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

Dornelas lf, Duarte Nmc, Magalhães lc. **Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor: mapa conceitual, definições, usos e limitações do termo.** Ver. Paul. Pediatr.2015;33(1)088-103.

Lee JM, Jung YK, Bae JH, Yoon AS, Kim JH, Choi YR, Kim H, Lee KW, Ahn HY, Kim JW, Shin MS, Suh KS, Ha S, Cheocong H, Kang HG, Yi NJ. **Delayed transplanted may affect intellectual ability in children.** *Pediatrics International* (2017) 59,1080– 1086 doi: 10.1111/ped.13369.

Mendes MVS, Cavalcante SA, Oliveira EF, Pinto DMR, Barbosa TSM, Camargo CL. **Children with neuropsychomotor development delay: music therapy promoting quality of life.** *Rev Bras Enferm.* 2015;68(5):515-20.

Ministério da Saúde. **Redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado.** PORTARIA N° 483, DE 1° DE ABRIL DE 2014.

Montovani MF, Mendes FRP, Ulbrich EM, Bandeira JM, Fusuma F, Gaio DM. **As representações dos usuários sobre a doença crônica e a prática educativa.** *Rev Gaúcha Enferm.* 2011;32(1):622-8.)

Moreira MCN et al. **Doenças crônicas em crianças e adolescentes: uma revisão bibliográfica.** *Ciência & Saúde Coletiva*, 19(7):2083-2094, 2014.

Moraes MW, Weber APR, Santos MCO, Almeida FA. **Teste de Denver II: avaliação do desenvolvimento de crianças atendidas no ambulatório do Projeto Einstein na Comunidade de Paraisópolis.** *einstein.* 2010; 8(2 Pt 1):149-53.

Moura FM, Costa Júnior AL, Dantas MSA, Araújo GCB, Collet N. **Intervenção lúdica a crianças com doença crônica: promovendo o enfrentamento.** *Rev Gaúcha Enferm.* 2014 jun;35(2):86-92.

Ng VL, Sorensen LG, Alonso EM, Fredericks EM, Ye W, Moore J, Karpen JS, Shneider BL, Molleston JP, Bezerra JÁ, Murray KF, Loomes KM, Rosenthal P, Squires RH, Wang K, Arnon R, Schwart KB, Turmelle YP, Haber BH, Sherker AH, Magee JC, Sokol RJ. **Neurodevelopmental Outcome of Young Children with Biliary Atresia and Native Liver: Results from the ChiLDReN Study.** *J Pediatr.* 2018 May;196: 139– 147.e3. doi:10.1016/j.jpeds.2017.12.048.

Nóbrega VM, Silva MEA, Fernandes LTB, Viera CS, Reichert APS, Collet N. **Chronic disease in childhood and adolescence: continuity of care in the Health Care Network.** *Rev Esc Enferm USP.* 2017;51:e03226. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2016042503226>

Paula S, Griebeler KC. **Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor de Crianças na Primeira Infância em Escola de Educação Infantil do Vale do Rio dos Sinos- RS.** *Rev. Aten. Saúde, São Caetano do Sul, v. 15, n. 54, p. 49-54, out./dez., 2017*

Rodrigues OMPR. **Escalas de desenvolvimento infantil e o uso com bebês.** *Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 43, p. 81-100, jan./mar. 2012.*

Rosquete MLV. **Colestase neonatal.** *J Pediatr (Rio J) 2000;76(Supl.2):s187-s97 (artigo de revisão)*

Santetti D. **Perfil inflamatório e estado nutricional de crianças e adolescentes com hepatopatia crônica (dissertação).** Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013, 118p.

Silva ACD, Engstron EM, Miranda CT. **Fatores associados ao desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 6-18 meses de vida inseridos em creches públicas do município de João Pessoa, Paraíba, Brasil.** *Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 31(9):1881-1893, set,2015.*

Silva NDSH. **Instrumentos de avaliação do desenvolvimento de prematuros.** *Rev Bras Crescimento Desenvolvimento Hum.* 2011; 21(1): 85-98

Santos JC, Mendes CMC, Silva LR. **Aquisição dos marcos motores em crianças pós-transplante hepático: estudo piloto.** *Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, v. 16, n. 3, p. 333-337, set./dez. 2017.*

Santos JC, Vieira NSA, Mendes CMC, Silva LR. **Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor em Crianças com Hepatopatias Crônicas.** *GED gastroenterol.endosc.dig.*2015;34: 145-152.

Teixeira MCTV, Carvalho FA, Emerich DR, Cevallos PV, Paula CS. **Indicadores de atraso no desenvolvimento em crianças de creche advindas de famílias de baixa renda.** Estud. pesqui. psicol., Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 1042-1062, 2017.

Tommaso AMA, Cordovani NTB. **Recomendações Sociedade de Pediatria de São Paulo. Colestase neonatal.** Atualização de Conduas em Pediatria. Departamento de Neonatologia N°42. Gestão 2007-2009.

Zhou C, Yu Y, Yang Q, Wang H, Hou M, Jin L, Zhang F, Sheng J, Miao M, Yang X, Huang HF. **Motor Development Delay in Offspring is Associated With Prenatal Telbivudine Exposure.** Medicine (2018) 97:9

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Logged in as Dr. Oston Mendes. [Edit your profile.](#) [Log out?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022